

VATANPARVARLIK TUSHUNCHASINING IJTIMOY-MA'NAVY MOHIYATI.

Baxromova Nozima Odilovna

O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi huzuridagi Botir Zokirov nomidagi milliy Estrada san'ati instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15709119>

Annotatsiya. Ushbu maqolada vatanparvarlik tushunchasining ijtimoiy va ma'naviy mohiyati hamda uning jamiyat hayotidagi o'рни va yosh avlod tarbiyasidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, vatanparvarlik tuyg'usining shakllanishi, uning tarixiy ildizlari, badiiy ifodalanishi va axloqiy qadriyatlar bilan bog'liqligi tahlil qilingan. Maqolada bugungi globallashuv sharoitida milliy ong va vatan tuyg'usini mustahkamlash zarurligi alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar. Vatanparvarlik, ma'naviyat, milliy g'urur, ijtimoiy ong, yoshlar tarbiyasi, vatan tuyg'usi, axloqiy qadriyatlar.

Bugungi globallashuv va tezkor axborot almashinuvi davrida yosh avlodni yuksak ma'naviyat, sog'lom ijtimoiy ong va mustahkam fuqarolik pozitsiyasi asosida tarbiyalash dolzarb masalaga aylangan. Shu jarayonda vatanparvarlik tushunchasi asosiy tarbiyaviy ustunlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunki inson qalbida vatan, xalq, millat degan tushunchalar uyg'unlikda shakllanmasa, u shaxs to'laqonli fuqarolik burchini his etmasligi mumkin.

Vatanparvarlik – bu faqat bir tuyg'u emas, balki o'z yurti, xalqi va davlatiga sadoqatli bo'lish, uning yutuqlaridan faxrlanish, taraqqiyotiga hissa qo'shishga intilishdir. U o'z ichiga badiiy-estetik didni, axloqiy fazilatlarni, tarixiy xotirani va milliy o'zlikni anglashni ham oladi.

O'z navbatida, vatanparvarlik o'z Vatanga muhabbat, uning ravnaqi va farovonligi uchun g'amxo'rlik, o'z ona yurtining xarakteri va milliy madaniy xususiyatlarini saqlab qolishga intilishda namoyon bo'ladigan axloqiy-siyosiy tamoyil, ijtimoiy tuyg'udir. Vatanparvarlik ramziy shaklda ifodalangan mamlakat va davlatga nisbatan hissiy-psixologik munosabat bilan tavsiflanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18.01.2021 yildagi 23-son qarorida "Yosh avlodning sog'lom o'sishi, sifatli ta'lim olishi va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishini ta'minlash, shuningdek, yoshlarning madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari va kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini har tomonlama qo'llabquvvatlashga qaratilgan "besh muhim tashabbus"ni joriy etish bo'yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtimizda tashkil etilayotgan yangi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablari, oliy o'quv yurtlari, nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari, zamonaviy IT-parklar, madaniyat muassasalari va sport inshootlari, mutlaqo

yangi namunadagi ta'lim maskanlari - "Prezident maktablari", "Temurbeklar maktabi", "Ijod maktablari" bugungi globallashuv sharoitida raqobatga qodir bo'lgan yetuk kadrlarning yangi avlodini tarbiyalashga xizmat qilmoqda" deya ta'kidlangan.

Qolaversa, vatanparvarlik tabiatan chuqur ijtimoiy hodisa sifatida jamiyat hayotining ma'lum bir jihatigina emas, balki uning mavjudligi va rivojlanishining manbai bo'lib, jamiyatning hayotiyliigi, ba'zan esa omon qolish qobiliyatining atributi sifatida ham namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, vatanparvarlikning o'ziga xos ko'rinishlaridan biri davlatchilik tamoyili bo'lib, u jamiyatlarning tarixiy rivojlanishining muhim omili davlatning nisbatan mustaqil, o'zini-o'zi ta'minlovchi, avtonom ijtimoiy kuch sifatida namoyon bo'lishida ifodalanadi.

Vatanparvarlik tushunchasi qadimdan insoniyat hayotida muhim ahamiyat kasb etgan. Bu tushuncha jamiyatning ma'naviy-axloqiy tamoyillari bilan bevosita bog'liq bo'lib, inson shaxsining shakllanishi va kamolotida muhim rol o'ynaydi. Vatanparvarlik - bu inson qalbining eng ezgu tuyg'ularidan biri bo'lib, Vatan oldidagi burchni, uni himoya qilish, ardoqlash, rivojlantirish istagini o'z ichiga oladi.

Jamiyatning ilg'or rivojlanishida har bir shaxsning o'ziga yuklangan vazifa uchun individual javobgarligi muhim rol o'ynaydi. Mas'uliyat erkinlik va vatanparvarlik tushunchalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, inson va jamiyatning real hayotida maqsad sifatida emas, balki samarali faoliyat vositasi (iqtisodiy, siyosiy, ma'rifiy, tarbiyaviy va boshqalar) sifatida harakat qilishi kerak.¹

Vatanparvarlik tarbiyasi oila, maktab, jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshiriladi. Har bir ota-ona farzandining yurtga sadoqatli, fidoyi, ma'naviy yetuk bo'lib voyaga yetishini istaydi. Shu boisdan, bola tarbiyasida, ayniqsa, maktabgacha va maktab ta'limi bosqichlarida vatanparvarlik tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilishi zarur.

Bizning tadqiqotlarimiz shuni isbotlaydiki, yosh shaxsning shakllanishiga ob'ektiv turmush sharoiti, maqsadli tarbiyaviy ta'sir va o'z-o zini tarbiyalash ta'sir qiladi. Jamiyatning mavjudligi va uning a'zolarining ongi bilan belgilanadigan yaxlit dunyoqarashning asosini qarashlar, e'tiqodlar va ideallar tashkil qiladi.

Dunyoqarash ijtimoiy muhit ta'sirida, u bilan faol munosabatda bo'lib, yoshlarni faoliyatga jalb qilish va ijtimoiy norma va talablarni o'zlashtirish orqali

shakllanadi. Shu bilan birga, ma'naviy-axloqiy tarbiya, uning vatanparvarlik yo'nalishi zarur tarkibiy qismidir.

Biz yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda vatanparvarlik millat, jamiyat mavjudligining ajralmas ekanligidan kelib chiqamiz. davlat, hamda ularning birligi, yaxlitligi, jadal va muvaffaqiyatli rivojlanishining eng muhim shartidir.

SHuning uchun ham jamiyatda vatanparvarlikning ilmiy yondashuvlarga asoslangan nazariy asoslarini quyidagicha shakllantirish mumkin: - vatanparvarlik tuyg'u sifatida shakllanadi va rivojlanadi, jamiyatning ma'naviy-axloqiy boyitishi asosida tobora ijtimoiylashib boradi, vatanparvarlik tabiatan chuqur ijtimoiy bo'lib, nafaqat jamiyatning belgisi, balki uning mavjudligi va rivojlanishining manbai, ba'zan jamiyat hayotiyliigi va atributi sifatida namoyon bo'ladi;

- jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida vatanparvarlik tuyg'usining tiklanishini millat va davlat tiklanishining eng muhim sharti sifatida qabul qilish.

Vatanparvarlik, ayniqsa, uning kelib chiqish sababidan kelib chiqqan holda, ijtimoiylashuv mexanizmlari orqali rasmiylashtiriladigan, ma'naviy va axloqiy jihatdan boyiydigan tuyg'u sifatida paydo bo'lishi va rivojlanishi juda muhimdir. Shuningdek, vatanparvarlik tuyg'usini rivojlantirishni anglash uning samaradorligi bilan uzviy bog'liq bo'lib, u yanada aniqroq tarzda faol ijtimoiy faoliyat va harakatlarda namoyon bo'lishi muhimdir².

Yurtimizda vatanparvarlik tarbiyasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. "Yoshlar - kelajagimiz" davlat dasturi aynan yoshlarni ma'naviy jihatdan yetuk, vatanparvar ruhda tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Bunday dasturlar doirasida turli loyihalar, tanlovlar, vatanparvarlik aksiyalari, sport musobaqalari tashkil etilishi yoshlarni sog'lom va faol hayot tarziga undaydi. Vatanparvarlik tarbiyasida tarixiy shaxslar hayotidan namunalar keltirish muhim pedagogik vosita sanaladi. Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ajdodlarimizning hayoti, ularning Vatan himoyasi yo'lida qilgan jasoratlari yoshlar qalbida iftixor va g'urur uyg'otadi. Tarixiy yodgorliklarga, muzeylarga ekskursiyalar uyushtirish, tarixiy sanalarni eslash orqali ham vatanparvarlik tarbiyasiga xizmat qilish mumkin.

Ta'kidlash joizki, yoshlarning vatanparvarlik darajasi uning ijtimoiy faolligi bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun yosh vatanparvar fuqaroni shakllantirish uchun yoshlarni ijtimoiy ahamiyatga ega qarorlar qabul qilish

jarayoniga jalb qilish, mamlakat bilan o'z davlati va uning aholisi muammolarini hal qilish bo'yicha majburiyatlarni belgilaydigan ijtimoiy aloqalarni yo'lga qo'yish kerak.

Shunday qilib, vatanparvarlik jamiyat hayotining barcha sohalariga ta'sir ko'rsatadigan, vatanparvarlik tuyg'ulari, g'oyalari, vatanparvarlik tuyg'ularining butun majmuasini qamrab oluvchi eng muhim, abadiy qadriyatlardan biri bo'lib, e'tiqodlari, milliy an'ana va urf-odatlaridir. Shaxsning eng muhim ma'naviy merosi va ijtimoiy qadriyati sifatida uning fuqarolik yetukligini tavsiflaydi va uning farovonligi yo'lida faol o'zini o'zi anglashda namoyon bo'ladi. Vatanparvarlik o'z vataniga muhabbat, uning tarixi, milliy madaniyati, yutuq va muammolari bilan uzviylikni ifodalaydi. U jamiyat taraqqiyotining omillaridan biri, uning hayotiylik atributlaridan biri bo'lib xizmat qiladi, turli ijtimoiy, milliy, diniy va boshqa vatandoshlar guruhlarini birlashtirishni ta'minlaydi, bu ayniqsa tashqi tahdid yoki tahdidlar oldida yaqqol namoyon bo'ladi. Demak, vatanparvarlik ma'naviy-axloqiy ma'noda yaqqol va yuksak ma'naviy qadriyat tuyg'usidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18.01.2021 yildagi 23-son qarori.
2. Pedagogikaning nazariy asoslari: ma'ruzalar kursi / tahr. O. Vishnevskiy - Drogobych: Uyg'onish, 2001. – 268 b.
3. Kolesnikova E. Yu., Lubskiy A. V. Yoshlar muhitida vatanparvarlik va fuqarolik: sotsiologik tadqiqotlar paradigmalari // Gumanitar 2018. V. 7. 5-son. 174- 183 b.. DOI 10.23683/2227- 8656.2018.5.14
4. I.I.Axtamov. Boshlang'ich sinflarda musiqa o'qitishning interfaol metodlaridan foydalanish. Tafakkur manzili. 2024/5/22
5. Karalash N., 2012, 90-95-betlar
6. Ageev A., 1991, 24-32-betlar
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/vatanparvarlik-tarbiyasi-tushunchasi-va-ahamiyati>

